

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

EL MÉTODO TEACCH COMO ALTERNATIVA EN EL APRENDIZAJE DE LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

The TEACCH method as an
alternative in the learning
of patients with
intellectual disability

Paola Silvana Mendoza Bravo

Doctorante en Psicopedagogía del
Instituto Luis Vives
azulitawui@gmail.com

Resumen

En el campo educativo y de las intervenciones tempranas en niños con Discapacidad Intelectual (D.I.), se han ido encontrado algunas sugerencias, guías de maestros con años de experiencias para dar atención a alumnos con dicha condición específicamente a niños con síndrome de Down, aunque en realidad no existe un método específico para atender a los niños con D.I., no obstante, a lo largo de la experiencia que se ha obtenido dando terapias a niños con la Condición del Espectro Autista (CEA), utilizando la metodología Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH) se han notado grandes avances en las habilidades adaptativas, a través de un enfoque cognitivo conductual, dichas habilidades son las que se requieren reforzar en alumnos con D.I. Por ello, el objetivo de este artículo es dar a conocer los efectos que trae consigo la implementación del método TEACCH dentro de las aulas de educación primaria, a través de reforzadores mediante una enseñanza estructurada con agendas de trabajo para su éxito académico, en colaboración con la familia y profesionales educativos. Es importante hacer mención que un salón de clases es un espacio en el cual se llevan a cabo interacciones sociales encaminadas a la obtención de aprendizajes funcionales para la vida, contando con el apoyo de profesionales en la educación quienes hacen uso de materiales didácticos para poder desarrollar y/o potenciar las capacidades de los alumnos. En el orden de las ideas anteriores, se propone a los docentes de aulas regulares apoyarse en agendas de trabajo organizadas con pictogramas de acuerdo al horario y actividad a realizar para así facilitar una respuesta educativa, dando como óptimos resultados de afianzamiento en las habilidades funcionales y adaptativas deseadas en pacientes con D.I.

Palabras clave: Discapacidad Intelectual, método TEACCH, pictogramas, enseñanza estructurada, agendas de trabajo, habilidades adaptativas, aulas regulares, familia, docentes.

Abstract

In the educational field and of the early interventions in children with intellectual disability have been found some suggestions, teachers handbook with many years of experience for giving attention to students with such condition specifically to children with down's syndrome, although it does not exist a specific method to attend to children with D I, nevertheless throughout the experience that has been gotten giving therapies to children with the autistic spectrum condition (CEA), using the methodology treatment and education of autistic and related communication Handicapped children (TEACCH) have been noticed great progresses in the adaptive skills, through a cognitive-behavioral approach these skills are those that need to be reinforced in students with D.I. , that's why the purpose of this article is announcing the effects which include the implementation of the method TEACCH in the classroom of elementary school through reinforcements of a structured teaching, with work schedules for its academic successful in collaboration with the family and educational professionals, it is important to mention that a classroom is a space in which carry out social interactions aimed at obtaining of functional learnings for the life counting on the support of professionals in the education using didactic materials, to develop empowering the abilities of students in the order of previous ideas are proposed to teachers of regular classrooms helping of schedule jobs organize of pictograms according to the schedule and the activity to realize for that facilitate a educational answer, giving like optimal bonding results in the functional skills functional and adaptive skills desired in patients with D.I

Keywords: disability, intellectual, method, TEACCH, pictograms, structured teaching, schedule work, adaptive skills, regular classrooms, family, teachers.

Introducción

Unas de las preguntas más frecuentes que se han escuchado por parte del profesorado de Educación Primaria Regular son las siguientes: ¿Cómo trabajar con niños con discapacidad intelectual?, ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo tratarlos?, ¿Qué materiales usar? En fin, muchas son las dudas que atañen a dichos docentes que tienen a su cargo un alumno con Discapacidad Intelectual, lo que representa un gran reto a nivel profesional y personal con cada alumno que se encuentren en su quehacer docente al dar una atención inclusiva; considerando que la mayoría de ellos no cuentan con asesorías de especialistas en el tema para el acompañamiento, inserción y mantenimiento en la escuela regular.

Así también, es importante conocer que para los alumnos con discapacidad intelectual dentro de un grupo la clase es, en cierta manera, una acti-

vidad cognitiva compleja el pues requiere ejecutar actividades de más de dos instrucciones que se plasman en las planeaciones para alumnos regulares, por otro lado, para los compañeros regulares de clase constituye una experiencia única de convivencia con personas con Necesidades Educativas Especiales, a lo cual se le atribuye a la diversidad a la que se enfrentarán en un futuro a nivel laboral y social.

Dicho escrito pretende dar una visión innovadora para los maestros de escuelas regulares y su atención educativa hacia niños con discapacidad intelectual, favoreciendo su inclusión en las escuelas, proponiendo una alternativa nueva, eficaz, e innovadora con una perspectiva integral para atender oportunamente a los pacientes con discapacidad intelectual.

Esta investigación consiste en la implementación de un método alternativo para intervenir psicopedagógicamente dentro de las aulas regulares,

basado en una enseñanza estructurada a través de pictogramas, aplicado a ocho niños con Discapacidad Intelectual, cuyas edades fluctuaban entre los 6 y 11 años de edad, inscritos en escuelas primarias regulares. El método se enfocó en el desarrollo de habilidades adaptativas con el objetivo alcanzar un alto nivel de accesibilidad e independencia en las actividades que se establecieron en los alumnos; siendo éstas de distintas complejidades. Cabe destacar que al inicio del abordaje, en dicho método, a los alumnos se les diseñaron actividades sencillas para evitar la frustración, retomando los intereses particulares de cada alumno.

Revisión de literatura

Un estudio realizado por Ozonoff y Cathcart (1998) al evaluar la efectividad del hogar en la programación de TEACCH, tenía la hipótesis de que el programa de hogar mejoraría el rendimiento de la asignatura en la Psicoeducativa Perfil-Revisado (PEP-R), que mide el funcionamiento en siete dominios del desarrollo: imitación, percepción, habilidades motrices finas y gruesas, coordinación ojo-mano, no verbales y verbales, así como capacidad conceptual (Ozonoff & Cathcart, 1998). Ellos también utilizaron la Escala de Puntuación de Autismo Infantil (CARS), que mide el comportamiento autista. Los resultados del estudio revelaron resultados positivos, cambios en varios dominios de desarrollo en la PEP-R, incluyendo imitación, motor fino, bruto motor, rendimiento cognitivo, así como el post-test total PEP-R puntuación. Las calificaciones de CARS también mejoraron significativamente, utilizando un diseño de grupo mixto, los investigadores compararon dos grupos, uno recibió TEACCH y El otro no.

Los autores afirman que los resultados sugieren que la programación en casa basada en TEACCH es efectiva, ya que los resultados revelaron un cambio positivo muy significativo, sin embargo, es importante tener en cuenta limitaciones del estudio. Cabe señalar también que los autores sólo

evaluaron el programa de homeprogramación Aspecto de TEACCH, por lo tanto los resultados no pueden ser aplicados a TEACCH en su totalidad.

Otro estudio realizado en Troina, Italia, comparó TEACCH con un enfoque no específico para los niños con autismo (Panerai, Ferrante, & Zingale, 2002), investigaron varias características del autismo y encontraron cambios positivos en el grupo de tratamiento. En este estudio los autores buscaron evaluar el programa TEACCH en su conjunto, añadiendo a su generalización, al igual que el estudio anterior, un grupo de control que es raro en la investigación del autismo y también emplearon un diseño de grupo mixto usado antes y después de la prueba.

Los niños fueron también evaluados PEP-R y la escala de comportamiento adaptable de Vineland (VABS), que está diseñado para evaluar la adaptación Comportamientos, ambas pruebas son conocidas por ser altamente válidas y fiables. Este estudio comparte algunas de las mismas debilidades que el anterior. También hubo heterogeneidad entre el grupo control (CG) y el grupo experimental (EG) porque eran de Dos poblaciones muy diferentes. El CG asistió escuelas regulares con maestros de apoyo y el EG residía en un instituto de tratamiento y recibió TEACCH. En el EG, 5 de los 8 sujetos mostraron patologías concomitantes, mientras que en el CG se mostró un sólo caso. Por lo tanto, el EG estaba en una mayor desventaja. La evidencia estadística mostró expuso diferencias significativas entre los grupos en la nivel básico. El EG no sólo fue diferente en heterogeneidad entre los miembros del grupo, también eran mayores en edad cronológica, edad mental y tenían más acentuado el autismo.

Aunque existen investigaciones sobre cada uno de estos aspectos, todavía hay pocos estudios de resultados de calidad sobre su eficacia general (Peeremboom, 2003; Ozonoff y Cathcart, 1998).

Para Tratamientos Neurorehabilitación de hospitales NISA (2015), a partir de un estudio que hicieron con los pacientes tras sufrir un daño cere-

bral que se encontraban en un estado confusional, debido a su funcionamiento cognitivo muy alterado, caracterizado por una afectación muy severa de la memoria. El querer intentar que los pacientes se den cuenta que han cometido un error y la memoria trate de recordar en un futuro cómo recordó, no son herramientas que puedan utilizar en el aprendizaje diario. Por lo que no se benefician del aprendizaje por ensayo y error, sino todo lo contrario. Será más, un obstáculo en la recuperación de la memoria, si aprenden con el error.

Planteamiento del problema

La presente investigación está sustentada por tres autores fundamentales como son: Schopler (2001), Mesibov y Kusmierski (2002), la cual contó con una metodología sistemática, lógica y procedimental para servir de referencia en futuras investigaciones en el área psicopedagógica. Desde el ámbito social, la presente tiene como finalidad que los alumnos con D.I. sean incluidos en contextos diversos como el familiar, escolar, cultural, laboral, etc., también cuenta con un impacto a nivel económico desde el punto de vista de que las personas con D.I. puedan llegar a ocupar un lugar a nivel laboral para desenvolverse de manera independiente, ejerciendo trabajos sencillos pero sistemáticos de acuerdo a la capacidad individual a través de las instrucciones precisadas en la educación básica.

Últimamente se han suscitado muchas preocupaciones en las escuelas regulares por parte de los docentes, debido a la diversidad estudiantil que se sitúa en las aulas regulares y con esto se hace difícil dar una intervención correcta con las adecuaciones curriculares correspondientes, dado que dentro de la población existen alumnos con D.I., lo cual dificulta darles seguimiento constante debido a la demanda del resto del alumnado, aunado a esto los maestros regulares no precisan de una formación específica para la atención de niños con D.I.

Por lo anterior los alumnos con D.I. se ven afectados en su rendimiento escolar, debido a la falta de metodología dentro del aula para adaptarse a sus necesidades, lo cual repercute en sus habilidades a desarrollar; sean estas académicas o socio adaptativas. Surge la necesidad personal de analizar el método TEACCH como una alternativa para los pacientes con discapacidad intelectual, dando pauta a la siguiente interrogante: ¿Cómo será el método TEACCH como alternativa con pacientes con discapacidad intelectual?

Método

La presente investigación se rige bajo el enfoque cuantitativo, describiendo paso a paso lo observado. En ella se utilizaron entrevistas para la recolección de información relevante, realizándose un estudio descriptivo, en el que se hicieron visitas a la docente que atiende al grupo de 8 niños y a la psicoterapeuta. Entonces, se describen los datos y características de la población estudiada, siendo cifras reales, precisas y sistemáticas, así como detalles de las actividades que van a realizar los alumnos especificando los objetos, procesos y personas que ayudarán a dar una mejor intervención educativa, teniendo una recogida de datos con predicción. En el mismo orden se retomaron los estudios correlacionales en donde se identificó la relación que existe entre las variables de la discapacidad intelectual y del método TEACCH, la cual tuvo por efecto pretender su relación entre los sujetos y la metodología de enseñanza estructurada. Este trabajo cuenta con una investigación de tipo explicativa, debido a que se precisó la búsqueda de las causas al implementar una metodología para pacientes con discapacidad intelectual, constituyendo los resultados y conclusiones como un nivel de conocimientos para futuros maestros que tengan a su cargo alumnado con discapacidad intelectual en su aula regular.

Para el desarrollo de esta investigación se hizo un muestreo no probabilístico de conveniencia,

como prueba piloto para saber si la metodología TEACCH, aplicada en pacientes con discapacidad intelectual, puede ser una alternativa pedagógica en las escuelas primarias, siendo ésta funcional en la vida de los alumnos con dicha condición. El estudio de la población se centra en escuelas primarias para poder saber cómo aplicar el método TEACCH dentro de las aulas y sus beneficios. Por consiguiente, la población de la presente investigación estuvo integrada por un grupo de 90 personas, en efecto se dividen en 3 grupos cada uno con 30 alumnos regulares, de los cuales se encuentran incluidos en dichas aulas 2 alumnos con discapacidad intelectual en cada salón, ligados directamente con la problemática de estudio.

Resultados

De acuerdo a las escalas que se aplicaron a las madres de hijos con discapacidad intelectual, los maestros de aulas regulares presentan un gran reto para saber qué tipo de actividades dejar para casa y cómo evaluar sus avances en lo académico y en lo funcional, en este caso en lo que respecta a las habilidades socioadaptativas del menor.

A partir de esta investigación que se llevó a cabo con pacientes con discapacidad intelectual se han mostrado notables avances a partir de la implementación de un aula estructurada por rincones, permitiéndole a los alumnos establecer rutinas para adquirir habilidades y poder desenvolverse en su medio social, familiar y escolar. Para Schopler (2001) la estructuración espacial ofrece información por adelantado para realizar actividades determinadas con lugares delimitados, siendo identificados con las fotografías correspondientes a las actividades planteadas por los docentes.

¿Cómo deben ser los maestros incluyentes?

El ser maestro no es cualquier trabajo, es una labor sumamente difícil, compleja y demandante, ya

que una persona que enseña a otras nunca debe dejar de aprender, por ello el nuevo docente incluyente debe ser una persona responsable, ética, flexible, coherente, dinámico y eficaz, asumiendo como parte vital de su vida la proyección de bienestar y desarrollo social, garantizando una construcción de estrategias a partir de una enseñanza estructurada y con las adaptaciones necesarias en la currícula, así como en los materiales específicos que requiera la población educativa, tomando en cuenta las potencialidades de cada uno de sus alumnos a través de una gestión pertinente, evaluando y retroalimentándose constantemente del intercambio con los padres para una mejor intervención oportuna.

Agendas de trabajo

Referente a la implementación del método TEACCH que se llevó a cabo la investigación denominada “El método TEACCH como alternativa en el aprendizaje de los pacientes con discapacidad intelectual”, realizado en escuelas primarias, se obtuvieron efectos favorecedores en el alumnado general de las aulas en las que fue implementado dicho método, siendo clases pensadas en las necesidades de los alumnos con discapacidad intelectual, permitió un avance en la disminución de atenciones individualizadas para los alumnos regulares que lo precisaban.

Es importante hacer hincapié en la elaboración de materiales como punto clave a tomar en consideración para que los alumnos desarrollen y potencien habilidades, en el caso de alumnos con discapacidad intelectual es aún más necesario, para consolidar y dar significado al aprendizaje, es por ello que se deben utilizar materiales de acuerdo a las necesidades que los alumnos demanden aprender en el momento. Con el propósito de determinar los avances se aplicó el protocolo de valoración de habilidades adaptativas para posteriormente continuar con nuevas actividades y complejizarlas cada vez.

Repetición

Los ejercicios diseñados dentro del aula, siendo estos contenidos para la vida práctica y académica, fueron estructurados para realizarse varias veces hasta que el menor entendiera el concepto que se le pedía, utilizando distintos reforzadores que se buscaron en consideración de los padres a través de los intereses de los alumnos; dejando a un lado el sistema muy conocido de aprendizaje por ensayo-error, ya que en alumnos con D.I. funcionó de manera pronta la facilitación por parte de los maestros y padres para los apoyos necesarios en la ejecución de sus tareas sin errores para luego ir desvaneciendo dichos apoyos poco a poco.

Así también, cabe destacar que la mayoría de los padres trabajaron en casa por las tardes con las rutinas establecidas por los docentes para ser consolidadas en menor tiempo y con mayores avances. También se insertaron secuencias temporales diseñadas con pictogramas para la realización de las actividades que requería el menor y, en función al plan y programa de estudios vigente de la educación primaria, los alumnos lograron asimilar las instrucciones de las actividades haciendo una lectura de manera visual representada por dichas imágenes con los pasos que implicaba; no obstante, dicha técnica no funcionaba del todo en 2 alumnos que se les dificultaba centrar la atención por periodos prolongados, llevando con esto a un apoyo más personalizado, utilizando reforzadores cada vez que lograban terminar una actividad de 4 secuencias.

Por otro lado, la combinación que se llevó a cabo con el método TEACCH y el plan y programa de estudio de primer año permitió una mayor compensación y éxito en las áreas del desarrollo cognitivo, comunicativo, autónomo, pero pocos avances en la socialización debido a que se enfatizó pocas veces esta área debido los tiempos cortos que se tenían. En relación a lo anterior expuesto, esto tuvo consecuencia a partir de la poca disposición para llevar cabo actividades extraescolares,

las áreas citadas anteriormente son en las que se deben enfatizar constantemente debido a que se tiene mayor necesidad.

Las rutinas establecidas dentro del aula fueron herramientas fundamentales para la enseñanza estructurada requerida en la adquisición de habilidades y destrezas. Dicha metodología se llevó a cabo durante un inicio de manera individualizada con los alumnos con D.I. para posteriormente ser insertado el método en las aulas con el grupo en general el cual constaba de 30 alumnos por salón. Los resultados reflejaron la efectividad de la aplicación del método en la intervención educativa con imágenes cuyo propósito fue aportar una sistematización del trabajo con niños la condición de D.I.

El anticipar las aulas con los temas que se abordaron, logró en los alumnos hacer inferencias de otros acontecimientos de sus vidas asociados a la tiendita, a las idas al mercado con sus madres, a los transportes que usan cuando viajan, es decir, una comparación de aprendizajes en contextos naturales, tomando los intereses del alumno como punto de partida.

Conclusión

Considerando el análisis de resultados en la presente investigación se concluye que los alumnos con D.I. pueden contar con una educación en aulas ordinarias; es decir, en escuelas regulares, ya que la mayoría de los aprendizajes por los alumnos con esta condición se dan por imitación a sus compañeros, por repetición y con aprendizajes sin error.

Se recomienda combinar la metodología TEACCH, haciendo uso de cada rincón para fortalecer el desarrollo de los niños mediante el establecimiento de rutinas de trabajo en el salón de clases, así como por las tardes en casa con terapia, haciendo énfasis en el reforzamiento para el desarrollo de las áreas de socialización, comunicación y autonomía, tanto en la institución educativa como en el entorno familiar.

La intervención comienza desde un grado alto de estructuración, sin embargo, tal ayuda externa debe ir disminuyendo a medida que el niño muestre una mayor comprensión o ajuste. Las intervenciones y los aprendizajes deben ser funcionales, espontáneos y generalizables, todo ello en un ambiente de motivación, donde se les enseñe a los niños las habilidades y el uso de las mismas (Cuxart, 2000).

Este artículo propone implementar agendas escolares con las actividades que el docente proponga, éstas deberán estar disponibles de manera visual para una intervención óptima y mayor comprensión de los estudiantes para entender las pautas y estructuras sistemáticas de trabajo, así los alumnos con discapacidad intelectual sabrán qué actividades tienen que realizar durante la jornada escolar.

En el marco de las observaciones anteriores es menester hacer énfasis en las adaptaciones al currículo, metodología y actividades, a partir de una enseñanza estructurada, ya que al ejecutar estas modificaciones al entorno se asegura una variedad de ayudas visuales para el seguimiento de instrucciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cuxart, F. (2000), "El autismo. Aspectos descriptivos terapéuticos". Málaga: AJIBE, pp.23.
- División TEACCH. Manual de Currículo del método de enseñanza TEACCH. Comunicación.
- GORTAZAR, M. (2004): "Diagnóstico diferencial del autismo y los trastornos del desarrollo". Ponencia presentada en el curso Actualización de la respuesta educativa en NEE (Parálisis Cerebral, Síndrome de Down y Autismo). CEP Osuna (Sevilla).
- Kusmierski, S. & Henckel, K. (2002). Efectos de la Programa TEACCH sobre los programas de Funcionales de los niños con autismo.
- Mesivob G.B. (2007) Apuntes del curso Advanced TEACCH Methods. Nottingham, Octubre 2007.
- Mesibov, G.B. y M. Howley (2003) Accessing the Curriculum for Pupils with Autistic Spectrum Disorders: Using the TEACCH Programme to Help Inclusion. Inc NetLibrary. Taylor & Francis Group.
- Ozonoff S. Cathcart K. Effectiveness of a home program intervention for Young children with autism. J. Autism Dev Disord 1998; 28: p25-32.
- Panerai S., Zingale, M. y Trubia, G. (2009). Special Education Versus Inclusive Education: The Role of the TEACCH Program. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol 39, pp.874-882.
- Sampieri, R., y otros. (2008). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill Interamericana, pp.4, 34-42, 76,82,88, 91-93, 126,170-175, 196-200.
- Schopler E.(2001) El programa TEACCH y sus principios. Ponencia realizada por el Dr. Schopler en las Jornadas Internacionales de Autismo y PDD, en Barcelona en noviembre de 2001, pp.1-20.
- Schopler, E. y Reichler, R., (1971). "Padres como coterapeutas en el tratamiento de niños psicóticos". Revista de autismo y esquizofrenia infantil 1, 10, pp.87-102.
- Tamayo y Tamayo, Mario, El proceso de la investigación científica, México, Limusa, 2009, pp.35
- Tratamientos Neurorehabilitación, 20 Julio, 2015 hospitales NISA, servicio de NeuroRehabilitación, Aprendizaje sin error en personas con daño cerebral <https://www.neurorhb.com/blog-dano-cerebral/aprendizaje-sin-error-en-personas-con-dano-cerebral/>